

TOSHKENT VA FARG'ONA VILOYATLARI O'SUVCHI PENSILVANIYA SHUMTOLI (SHUMTOL PENNSYLVANICA MARSH.) BARGLARINING ANATOMIK TUZILISHI TAHLILI

T. Maxkamov

PhD. Toshkent davlat agrar universiteti o'qituvchisi

M. Abduraximov

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8330182>

Annotatsiya: Pensilvaniya shumtoli (Shumtol pennsylvanica Marsh.) noyob, manzarali, ekologik foydali tur hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysida turli tuproqlarida o'sadigan Pensilvaniya shumtoli (Shumtol pennsylvanica Marsh.)ning anatomik xususiyatlarini aniqlashdan iborat edi.

Kalit so'zlar: Pensilvaniya shumtoli (Shumtol pennsylvanica Marsh.), barg, Toshkent, Farg'ona, anatomik tuzilish.

Matreal va metodlar.

Tadqiqot uchun 2020–2022 yillarda Toshkent shahri “Botanika” bog'ida ekilgan hamda Farg'ona vodiysidan 15 yoshli 4 tupdan shumtol tanlab olindi va to'plangan vegetativ organlar olindi.

Pensilvaniya shumtoli (Shumtol pennsylvanica Marsh.)ning vegetativ organlarining qiyosiy anatomik tahlili o'rganilgan namunalarda o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqladi. Muhimlik darajasi 5% da qabul qilindi.

Pensilvaniya shumtoli (Shumtol pennsylvanica Marsh.) barglarining anatomik tuzilishida aniqlangan asosiy xususiyat epidermisning yuqori va pastki qismida yirik maxsus harakatlantiruvchi hujayralar mavjudligi edi.

Kirish.

Shumtol — zaytundoshlarga mansub daraxtlar turkumi. Tabiiy hodda uchraydigan 65 turi ma'lum. O'rta Osiyo tog'lari yon bag'irlarida va tog' daryolari vodiylarida suriya Shumtoli, daryo bo'yi Shumtoli va sug'd Shumtoli o'sadi. O'rta Osiyoning shahar va qishloqlarida pensilvaniya Shumtoli (qora shumtol), oddiy Shumtol, amerika Shumtoli (oq shumtol), bezakli Shumtol va nashtarbarg Shumtol turlari manzarali daraxt sifatida ekiladi. Shumtol yorug'sevar, qurg'oqchilikka chidamli o'simlik. Ko'klamgi qorasovuqlardan ko'proq zararlanadi.

Daraxtlari 150— 350 yil yashaydi, 15—20 yoshida gullaydi. Ildizi baquvvat, yon tomonga keng tarqalgan. Daraxtining balandligi 30–50 m, tana aylanasi 1,5 m, shoxshabbalari uzuntuxumsimon. Bargi patsimon murakkab, kuzda to'kiladi. Gullari chetdan changlanadi. Mevasi uzun, qanotli pista yoki yong'oqcha, qish davomida daraxtda saqlanadi. Meva uzunligi 2,5-7,5 sm bo'lgan yong'oqcha bo'lib, uzunligi 1,5-3 sm uzunlikdagi bitta urug'dan iborat bo'lib, cho'zilgan apikal qanoti 2-4 sm va kengligi 3-7 mm. Shumtol urug'idan va to'nka bachkisidan ko'payadi. Urug'lari kuzqishda teriladi, bahorda sepiladi. Ko'chatlarini bir yoshda ko'chirib ekish mumkin. Himoya o'rmonlari barpo etishda, park va xiyobonlarni ko'kalamzorlashtirishda foydalaniladi. Yog'ochi yog'ochni qayta ishlash sanoatida ishlatiladi. Zamonaviy yerdan foydalanish va iqlim o'zgarishi er qoplamidan kutilayotgan ekotizim xizmatlarining uzluksiz ta'minlanishiga tahdid solmoqda. Bunday o'zgarishlarga o'tmishdagi er qoplamining javoblarini o'rganish kelajakda qaror qabul qilish uchun qimmatli

ma'lumotlarni beradi. Yog'ingarchilik daraxtlarning o'sishiga ta'sir qiluvchi asosiy meteorologik omil bo'lib, harorat va atmosfera bosimi ham daraxt o'sishi bilan sezilarli darajada bog'liqdir [4].

Shumtol turlari o'rmonlarning chidamliligi uchun katta qiziqish uyg'otadi, chunki ular yangilangan o'sish uchun harakatsiz vegetativ kurtaklarni faollashtirish orqali yong'in yoki qurg'oqchilikdan omon qolishlari mumkin.

Kul turlari atrof-muhitning ifloslanishiga eng chidamli ekanligi aniqlandi, chunki ifloslangan o'sadigan joylarda boshqa turlarning anatomik-morfologik ko'rsatkichlari pasaygan [5].

Ifloslanish sharoitida daraxt barglari tuzilmalarining anatomik kseromorfik xususiyatlari kuchaygan va stressli muhit sharoitlariga moslashuvi kuzatilgan [3].

Ildiz xususiyatlari, to'qimalarda azot kontsentratsiyasi va stela diametrining ildiz diametriga nisbati lichinkada ildiz nafas olish intensivligidagi o'zgarishlarning 81-94% gacha va kulda 83-93% gacha tushuntirilgan.

Tuproqning siqilishining ksilema tomirlarining nisbati va ksilem tomirlarining diametriga ta'siri Shumtoldagi o'simlik maydoni va o'simlik biomassasiga ta'sir qildi.

Bundan tashqari, tuproqning siqilishi ko'chat bosqichida ildiz anatomiyasi va morfologiyasiga muhim ta'sir ko'rsatdi, bu o'simlik fiziologiyasi va o'sishiga ta'sir qiladi [2].

Antropogen ifloslanish ta'sirida kulning barg barglaridagi morfologik va anatomik o'zgarishlar o'rganildi.

Ifloslangan muhitda barg tuzilmalarining anatomik kseromorfik xususiyatlari kuchaydi, kuzatilgan reaksiyalar adaptiv va havo ifloslanishining salbiy ta'sirini qoplovchi deb baholandi [1].

Natija va munozaralar

Halqasimon g'ovaklarga ega bargli Shumtol turlarining daraxt tanasining ikkilamchi ksilemasidagi tomirlar va tomir birikmalarining uch o'lchovli joylashishi mikroskop va lazer yordamida bir qator qalin kesmalarda o'rganildi. Traxeidlar apoplastdan suvning daraxt halqalaridagi terminal hujayralarining halqali membranasi orqali o'tishini osonlashtirishi mumkin.

Yog'och anatomiyasi Turkiyada mahalliy bo'lgan Shumtol jinsining sakkizta taksoni (to'rt tur) uchun o'rganildi. Tomirlarning balandligi va radial va tangensial diametri, tomir elementi uzunligi, tolalar uzunligi va kengligi, tolalar lümeni diametrlari va nurning kengligi va balandligi o'rtasida salbiy bog'liqlik mavjud edi. Ushbu elementlarning o'lchami balandligi bilan kamaydi; farqli o'laroq, mm² ga to'g'ri keladigan tomirlar soni va mm ga to'g'ri keladigan nurlar soni balandlik bilan ortdi.

Shumtol qobig'i an'anaviy xitoy tibbiyotida uzoq vaqtdan beri qo'llanilgan. Biroq, o'xshash morfologik xususiyatlar va umumiy kimyoviy tarkibi tufayli an'anaviy kimyoviy tahlil usullaridan foydalangan holda turli xil kelib chiqishi qobig'ining sifatini farqlash va baholash qiyin.

Tuproqdagi azotning o'rtacha miqdori shumtol barglarining anatomiyasi va fiziologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, azotning yuqori miqdori esa ijobiy ta'sirni susaytirishi aniqlandi.

Shumtol barg plastinkasining kesmasini (1-rasm) tekshirganda yuqori va pastki epidermisning tashqi hujayra devorlarining qalinlashganini (ue, le) va yupqa kesikula qatlamini kuzatdik.

a

b

1-rasm. Pensilvaniya shumtoli (*Shumtol pennsylvanica* Marsh.) barglarining anatomik tuzilishi: a) Toshkent vil.; b) Farg'ona vil.

O'sish sharoitiga qarab, yuqori epidermisning qalinligi (ue) va pastki epidermisning (le) qalinligi o'zgarib turadi. Stomataning eng katta rivojlanishi Boralday daryosi hududidagi o'simliklarda kuzatilgan va stomata (ue) ostida ancha katta havo saqlovchi bo'shliqlar topilgan.

Toshkent viloyati hududidagi o'simliklarning ustunsimon mezofilli parenximasida ikki qator cho'zinchoq hujayralardan iborat bo'lib, ko'p xloroplastlarga ega bo'lib, gubka parenximasiga o'tish aniq (97,63 mkm) bo'lgan. Shimgich parenximasida 3-4 qator hujayralardan iborat edi. (1-jadval).

Farg'ona hududidagi o'simliklarda mezofill yumshoqroq (78,53 mkm) bo'lib, u ikki qator ustunsimon mezofil hujayralar va havo bilan to'ldirilgan katta hujayralararo bo'shliqlari (me, sp) bo'lgan gubkasimon mezofil hujayralaridan iborat.

Bu ishda qo'llanilgan statistik usullar mintaqalar o'rtasidagi sezilarli farqni ko'rsatdi. Temirlik o'simliklari mezofillasining qalinligi Farg'ona vodiysi o'simliklarinikidan sezilarli darajada katta bo'lgan. To'g'ridan-to'g'ri mezofillda joylashgan o'tkazgich to'plamlari bitta sklerenxima hujayralari (Toshkent vil.) bilan o'ralgan bo'lib, ular to'plam bo'ylab cho'zilgan.

1-jadval

Pensilvaniya shumtoli (*Shumtol pennsylvanica* Marsh.) barglarining qiyosiy barg morfometriyasi.

Barg	Hujayra turi va o'lchov olish shakli		Toshkent vil.	Farg'ona vil.
	Epiderma hujayralari	eni		18.20 µm
uzunligi			13.24 µm	12.37 µm
Mezofil	uzunligi		78.53 µm	97.63 µm
	diametri		8.46 µm	4.58 µm

Biroq, Farg'ona viloyati hududidagi o'simliklarda o'tkazuvchi to'plamlar hajmi jihatidan kichikroq bo'lib, o'tkazuvchi to'plamlarni o'rab turgan yaxshi rivojlangan sklerenxima qoplamasiga ega bo'lgan, o'zgaruvchan katta va kichik yumaloq hujayralardan tashkil topgan o'tkazuvchi to'plam endodermasi aniq kuzatilgan. Biz biologik faol moddalar ksilema atrofida

to'planganligini aniqladik. Kollateral yopilgan o'tkazuvchan to'plamlar floem elak naychalari (ph) va ksilema tomirlari (x) bilan ifodalangan.

Xulosa

Pensilvaniya shumtoli (*Shumtol pennsylvanica* Marsh.)ning vegetativ organlarini qiyosiy anatomik va morfologik tahlil qilish natijasida o'rganilayotgan namunalar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar aniqlandi. Barg plastinkasida ko'p miqdordagi havo bo'shliqlari, poya devorlarining kesilishi Farg'ona hududidagi o'simliklarning kserofit xususiyatlarini bildirsa, Toshkent mintaqasidagi o'simliklarda mezofitik xususiyatlar ustunlik qiladi.

Biologik faol moddalar barglar va poyalarning ksilema tomirlari atrofida to'planganligi aniqlandi. Toshkent viloyatidan olingan Pensilvaniya shumtoli (*Shumtol pennsylvanica* Marsh.)ning barg ekstraktining xromatografik tahlili natijalarida 71 ta kimyoviy birikma aniqlangan bo'lsa, Turkiston viloyatidan olingan ekstraktida 60 ta komponent aniqlangan.

Olingan ma'lumotlarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, tuproq unumdorligi, ozuqa moddalari, namlik, iqlim omillari Pensilvaniya shumtoli (*Shumtol pennsylvanica* Marsh.)ning morfologik belgilarining o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

Toshkent va Farg'ona viloyatlaridagi tuproq sharoitlarini tahlil qilish natijasida o'simliklarning anatomik va morfologik xususiyatlarida yer osti suvlari sathining chuqurligi, hosil bo'lish darajasi va tuproqlarning suv-fizik xususiyatlariga bog'liq o'zgarishlar aniqlangan.

References:

1. Barstow, M.; Oldfield, S.; Westwood, M.; Jerome, D.; Beech, E.; Rivers, M. The Red List of Fraxinus; Botanic Gardens Conservation International: San Marino, CA, USA, 2018. ISBN 9781905164677.
2. Pavlov, N.V. Flora of Kazakhstan. In Alma-Ata: Academy of Sciences of the Kazakh SSR; M.I.T. Press: Cambridge, MA, USA, 1964; Volume 7, pp. 91–94.
3. Wang, R.; Zhang, J.; Zhang, D.; Dong, L.; Qin, G.; Wang, S. Impacts of climate change on forest growth in saline-alkali land of yellow river delta, North China. *Dendrochronologia* 2022, 74, 125975. <https://doi.org/10.1016/j.dendro.2022.125975>.
4. Helluy, M.; Gavinet, J.; Prévosto, B.; Fernandez, C. Influence of light, water stress and shrub cover on sapling survival and height growth: The case of *A. unedo*, *F. ornus* and *S. domestica* under Mediterranean climate. *Eur. J. For. Res.* 2021, 140, 635–647. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10342-021-01356-1> (accessed on).
5. Allahnouri, M.; Aghbash, F.G.; Pazhouhan, I. Traffic effects on leaf macro-and micro-morphological traits. *Folia Oecologica* 2018, 45, 92–101. <https://doi.org/10.2478/foecol-2018-0010>.